

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ГЕМОРРОИДЕКТОМИИ**Хужабаев С.Т., Шарипов Ф.А., Рустамов И.М.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Проведен сравнительный анализ результатов оказания специализированной хирургической помощи 161 больным геморроем. Геморроидэктомия с латеральной ультразвуковой диссекцией в режиме резания сопровождается значительно менее выраженными нарушениями сократительной активности запирающего аппарата прямой кишки, по сравнению с электрохирургической диссекцией геморроидальных узлов. При этом после операции Миллигана-Моргана с использованием электрокоагуляции отмечено снижение средней величины внутрианального давления волевого сокращения сфинктера более, чем на 33% от исходной величины ($p < 0,05$). Геморроидэктомия с латеральной ультразвуковой диссекцией в режиме резания характеризуется низкой частотой развития осложнений по сравнению с операцией Миллигана-Моргана, выполняемой с помощью электрокоагуляции (4,5% и 19,4%, $p < 0,05$), менее выраженным болевым синдромом, что существенно улучшает течение раннего послеоперационного периода и обеспечивает сокращение сроков реабилитации пациентов.

Ключевые слова: хронический геморрой, геморроидэктомия, латеральная ультразвуковая диссекция.

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE IMMEDIATE RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS AFTER HEMORRHOIDECTOMY**Khojabayev S.T., Sharipov F.A., Rustamov I.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. A comparative analysis of the results of specialized surgical care for 161 patients was conducted. Hemorrhoidectomy with lateral ultrasound dissection in incision mode is accompanied by significantly less impaired contractile activity of the rectal closure apparatus compared to electro-surgical dissection of hemorrhoidal nodes. At the same time, after the Milligan-Morgan operation using electrocoagulation, a decrease in the mean value of internal anal pressure of more than 33% of the initial value of voluntary sphincter contraction was noted ($p < 0.05$). Hemorrhoidectomy with lateral ultrasound dissection in incision mode is characterized by a lower frequency of complications (4.5% and 19.4%, $p < 0.05$), a less pronounced pain syndrome, compared to the Milligan-Morgan operation performed with electrocoagulation, which significantly improves the course of the early postoperative period and ensures a reduction in the rehabilitation period of patients.

Keywords: chronic hemorrhoids, hemorrhoidectomy, lateral ultrasound dissection.

ГЕМОРРОИДЕКТОМИЯ ДАН КЕЙИНГИ БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШНИНГ БЕВОСИТА НАТИЖАЛАРИНИ ҚИЁСИЙ БАҲОЛАШ**Хужабаев С.Т., Шарипов Ф.А., Рустамов И.М.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. 161 нафар беморга ихтисослаштирилган жарроҳлик ёрдами кўрсатиши натижалари қиёсий таҳлил қилинди. Кесиш режимида латерал ультратовушли диссекция билан геморроидектомия, геморроидал тугунларнинг электрохирургик диссекцияси билан солиштириганда, тўғри ичакни ёпиши аппаратининг қисқариши фаоллигининг сезиларли даражада камроқ бузилиши билан бирга келди. Шу билан бирга, электрокоагуляциядан фойдаланган ҳолда Миллиган-Морган операциясидан сўнг, сфинктернинг иродавий қисқаришининг ички анал босимининг ўртача қийматининг дастлабки қийматидан 33% дан кўпроққа пасайиши қайд этилди ($p < 0,05$). Кесиш режимида латерал ультратовушли диссекция билан геморроидектомия электрокоагуляция ёрдамида амалга оширилган Миллиган-Морган операциясига нисбатан асоратлар ривожланишининг паст частотаси (4,5% ва 19,4%, $p < 0,05$), камроқ ифодаланган оғриқ синдроми билан тавсифланади, бу операциядан кейинги эрта даврнинг кечишини сезиларли даражада яхшилайди ва беморларнинг реабилитация муддатларини қисқартиришни таъминлайди.

Калит сўзлар. Сурункали геморрой, геморроидектомия, латерал ультратовушли диссекция.

Актуальность темы исследования. Изучение хирургического лечения геморроидальной болезни имеет более чем столетнюю историю. Классическая геморроидэктомия Миллигана–Моргана и её последующие модификации Фергюсона и Паркса подробно исследованы в трудах Thomson W.H., Loder P.B., Riss S., а также широко освещены в современных проктологических руководствах. Однако, несмотря на высокий радикализм, эти методы ассоциируются с выраженным болевым синдромом, значительной травматичностью, длительным заживлением ран и длительным восстановлением. Это стимулировало дальнейший поиск способов снижения травмы и улучшения функциональных результатов.

С конца XX – начала XXI века в литературе активно обсуждаются энергозависимые технологии: биполярная коагуляция Ligasure, ультразвуковая диссекция Harmonic Scalpel, радиочастотная абляция и лазерная вапоризация. Исследования Но Y.H., Jayne D.G., Senagore A. показали, что применение энергических инструментов позволяет уменьшить интраоперационную кровопотерю, снизить количество послеоперационных осложнений и уменьшить интенсивность боли. Тем не менее сравнительные данные по латеральной ультразвуковой диссекции в режиме резания остаются ограниченными, а методика требует дальнейшего систематического анализа.

В последние годы большое внимание уделяется разработке малоинвазивных и энергосберегающих техник, ориентированных на быструю реабилитацию и улучшение качества жизни пациентов (Shanmugam V., Rørvik H., Gallo G., Altomare D.). Европейские и американские руководства (ESCP, ASCRS) отмечают потенциал ультразвуковой диссекции как инструмента, обеспечивающего точное разделение тканей и минимизацию теплового повреждения. Однако многие авторы, включая Lohsirawat V., Bleday R., подчёркивают отсутствие достаточного числа рандомизированных исследований, посвящённых оценке эффективности латеральной ультразвуковой диссекции именно в режиме резания, что создаёт необходимость дальнейшего научного обоснования её преимуществ.

Цель исследования. Произвести сравнительную оценку непосредственных результатов лечения больных после выполнения геморроидэктомии с латеральной ультразвуковой диссекцией в режиме резания и операции Миллигана- Моргана с использованием монополярной электрокоагуляции.

Материал и методы. В основе диссертационного исследования лежит сравнительный анализ результатов оказания специализированной хирургической помощи 161 больным геморроем, проходивших лечение в клинике общей хирургии СамГМУ и её клинической базе – отделении колопроктологии в период с 2020 по 2024 г.г. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от методики хирургического пособия. В основную группу вошли 89 больных, которым выполнялась геморроидэктомия с латеральной ультразвуковой диссекцией в режиме резания. Контрольную группу составили 72 пациентов, у которых применялась операция Миллигана- Моргана с помощью электрокоагуляции.

В обеих группах преобладали пациенты среднего возраста с IV стадией геморроя и типичным поражением 3 главных коллекторов кавернозной ткани. При этом сочетание данного заболевания с хронической анальной трещиной несколько чаще встречалось в основной группе больных, что не оказывало принципиального влияния на выбор хирургической тактики, однако требовало более скрупулезного подхода к ее реализации для профилактики стриктуры заднего прохода и ряда других осложнений. У всех пациентов в обеих группах выявлена сопутствующая патология, которая в абсолютном большинстве случаев носила компенсированный характер и не оказывала значимого влияния на операционно-анестезиологические риски. Однако у 9% больных основной группы и у 5% – в контрольной физический статус соответствовал 4 классу шкалы ASA, что потребовало проведения дополнительного обследования и предоперационной подготовки для коррекции системных нарушений.

Средняя продолжительность заболевания от момента манифестации первых клинических проявлений до госпитализации в стационар у представителей обеих групп превысила 10 лет, что подтверждает характерную для данной категории пациентов тенденцию позднего обращения за медицинской помощью.

Следует отметить, что у подавляющего большинства пациентов обеих групп была отмечена весьма яркая клиническая картина заболевания, что представляется вполне закономерным, учитывая его длительный анамнез. Кроме того, у 11% больных в основной и у 9% пациентов в контрольной группе была диагностирована постгеморрагическая анемия легкой степени, которая трактовалась как осложнение основного заболевания.

Для выполнения оперативных вмешательств в основной группе больных использовался ультразвуковой скальпель «Sonosa» производства фирмы

«Ethicon», состоящий из высокочастотного микропроцессорного генератора и рабочего узла с пьезоэлектрическим элементом и титановым лезвием: гармонических ножниц Harmonic Focus с технологией адаптации к тканям для открытых операций.

Разработанная на кафедре общей хирургии СамГМУ методика геморроидэктомии с латеральной ультразвуковой диссекцией в режиме резания, осуществлялась следующим образом. После обработки операционного поля антисептиком и деликатной дивульсии заднего прохода с помощью ультразвуковых ножниц производился эллипсоидный разрез перианальной кожи и слизистой анального канала вокруг ГУ до зубчатой линии. Далее осуществлялась его мобилизация с латеральной стороны (снаружи внутрь) до сосудистой ножки. Следует отметить, что для минимизации термического воздействия на ткани их рассечение производилось острой кромкой титанового лезвия гармонического скальпеля исключительно в режиме «FULL» (резания). Затем на сосудистую ножку накладывался зажим Бильрота, после чего ГУ отсекался при помощи ультразвуковых ножниц также с использованием только режима резания. Сосудистая ножка прошивалась и перевязывалась рассасывающейся лигатурой (викрил 2/0). Послеоперационные раны не ушивались. Основные этапы выполнения данного оперативного пособия представлены на рисунке 1.

Рис. 1. – Этапы геморроидэктомии с латеральной УЗ-диссекцией в режиме резания (интраоперационное фото, пациент С., 42 года, А – мобилизация геморроидального узла; В – обработка сосудистой ножки; С – окончательный вид послеоперационных ран.

Главной особенностью представленной методики, имеющей принципиальное значение, является использование самого высокого (пятого) уровня амплитуды колебаний рабочей бранши ультразвуковых ножниц (режим резания), что обеспечивает преобладание эффекта рассечения тканей над их коагуляцией. Это, в свою очередь, позволяет существенно редуцировать термическое воздействие на ткани, что способствует снижению степени травматичности вмешательства. Важно подчеркнуть, что отказ от применения режима коагуляции не оказывает негативного влияния на безопасность оперативного пособия с позиции надежности гемостаза, поскольку обработка сосудистой ножки осуществляется с использованием традиционной (лигатурной) техники.

Всем пациентам контрольной группы выполнялась геморроидэктомия по Миллигану-Моргану с применением монополярной электрокоагуляции. Для этого использовался современный высокочастотный электрогенератор «FORCE TRIAD» компании Valleylab и монополярный электрокаутер.

Преимуществом этой энергетической платформы является технология биоэлектрического контроля TissueFect, которая позволяет оптимизировать воздействие электрического тока на ткани, благодаря постоянному контролю за его параметрами (с частотой 4000 раз в секунду). Это обеспечивает высокую управляемость процессов коагуляции и рассечения тканей, в том числе при использовании монополярного электрокаутера, что увеличивает прецизионность работы данного устройства.

Геморроидэктомия по Миллигану-Моргану с использованием электрокоагуляции осуществлялась следующим образом. После щадящей дивульсии заднего прохода с помощью монополярного электрокаутера производился эллипсоидный разрез перианальной кожи и слизистой анального канала вокруг геморроидального узла до зубчатой линии. Далее также с использованием монополярной электрокоагуляции производилась мобилизация наружного и внутреннего компонентов геморроидального узла единым блоком до сосудистой ножки. Затем на последнюю накладывался зажим Бильрота, после чего геморроидальный узел отсекался при помощи монополярного электроножа. Сосудистая ножка прошивалась и перевязывалась рассасывающейся лигатурой (викрил 2/0). Послеоперационные раны не ушивались, велись открыто с использованием повязок с мазью левомеколь. Следует

отметить, что для снижения травматизации электрохирургическое воздействие осуществлялось в комбинированном режиме, сочетающим гемостатический эффект с рассечением тканей. При наличии признаков продолжающегося кровотечения из ложа удаленного геморроидального узла осуществлялась дополнительная

«плоскостная» электрокоагуляция в режиме «Sprey».

Результаты и их обсуждение. Средняя длительность геморроидэктомии с латеральной ультразвуковой диссекцией в режиме резания оказались достоверно меньше, чем операции Миллигана-Моргана с использованием электрокоагуляции: 25 ± 4 минут против 38 ± 6 минут соответственно ($p=0,04$). Данные различия, с нашей точки зрения, объясняются более качественной визуализацией операционного поля благодаря практически «бескровной» диссекции тканей гармоническим скальпелем. Подтверждением этому служат результаты сравнительного анализа потребности в дополнительном гемостазе после удаления геморроидальных узлов, которая при использовании электрохирургического скальпеля была отмечена у 39 пациентов, что составило 54,1% от общей численности контрольной группы. В то же время среди представителей основной группы к дополнительному гемостазу пришлось прибегнуть только в 6 случаях (6,7%). Таким образом, различия по данному критерию достигли статистической значимости ($p < 0,001$).

Средняя продолжительность парентерального введения ненаркотических анальгетиков после геморроидэктомии с латеральной ультразвуковой диссекцией составила $2,5 \pm 0,5$ суток, в то время как после операции Миллигана-Моргана с использованием электрокоагуляции данный показатель достиг $4,0 \pm 0,5$ суток ($p < 0,05$). Также необходимо отметить, что кратность введения нестероидных обезболивающих препаратов в контрольной группе была выше, чем в основной. Данные факторы закономерно повлияли на общую (курсовую) дозу кеторолака, средние показатели которой из расчёта на одного пациента составили: 150 ± 30 мг – в основной группе и 250 ± 30 мг – в контрольной, при этом различия достигли статистической значимости.

Послеоперационные осложнения были выявлены у 4 пациентов в основной и у 14 больных в контрольной группе, что составило 4,5% и 19,4 % от их численности ($p < 0,05$). Наиболее распространенными из них были дизурические явления (Таблица 4). При этом частота рефлекторной задержки мочеиспускания, потребовавшей катетеризации мочевого пузыря, после геморроидэктомии с латеральной ультразвуковой диссекцией в режиме резания была достоверно ниже, чем после операции Миллигана-Моргана с использованием электрокоагуляции (3,4% против 15,3%). Кроме того, следует отметить, что развитие данного осложнения у одного из пациентов контрольной группы потребовало выполнения эпицистостомии (grade IIIa по Clavien-Dindo) из-за технических трудностей при катетеризации мочевого пузыря, обусловленных гиперплазией предстательной железы.

Таблица 1

Частота ранних послеоперационных осложнений

Осложнение, абс (%)	Основная группа (n=89)	Контрольная группа (n=72)	p-value
Дисфункция мочевого пузыря	3 (4,4) –	10 (15,3)	0,04
Кровотечение	1 (1,2)	2 (2,8)	0,2
Инконтиненция (I-II ст.)		2 (2,8)	0,3
Итого	4 (4,5)	14 (19,4) *	0,008

* у двух пациентов контрольной группы развилось по два осложнения.

Клинические признаки недостаточности анального сфинктера в виде инконтиненции I-II степени (недержание газов и жидкого стула) были отмечены у одного пациента основной группы и у 2 – в контрольной. Следует отметить, что данное осложнение не требовало хирургической коррекции, поскольку носило транзиторный характер и разрешалось в течение 14-21 суток (персистирующий характер отмечен только у одного пациента контрольной группы). Основными причинами развития инконтиненции у данных больных, на наш взгляд, послужили их преклонный возраст (61-73 лет) и большой объем удаленной геморроидальной ткани, которая, как известно, играет роль «дополнительного сосудистого сфинктера». Потеря данного замыкательного механизма требует некоторой перестройки акта дефекации, которая у пациентов гериатрического профиля в виду инволютивных патофизиологических процессов, по всей видимости, происходит несколько медленнее.

Наиболее тяжелые осложнения (grade IIIa-b по Clavien-Dindo) в виде кровотечений, потребовавших осуществления гемостаза в условиях операционной, были отмечены только у двух пациентов контрольной группы. В первом случае данное осложнение развилось на 2-е сутки после операции

Миллигана-Моргана с использованием электрокоагуляции на фоне стула и было связано с неадекватным гемостазом в области ложа удаленного геморроидального узла на 7 часах, что потребовало дополнительного лигирования в условиях общей анестезии (grade IIIb по Clavien-Dindo). Во втором случае манифестация кровотечения произошла на 3-и сутки после аналогичного вмешательства, также во время акта дефекации. При ревизии было выявлено отторжение коагуляционного струпа со всей поверхности ложа удаленных наружных геморроидальных узлов на 3, 7 и 11 часах, что сопровождалось выраженной диффузной кровоточивостью и потребовало дополнительного электрохирургического гемостаза под местным обезболиванием (grade IIIa по Clavien-Dindo). Необходимо отметить, что объем кровопотери ни в одном из приведенных случаев не превышал 500 мл, поэтому постгеморрагической анемии и каких-либо других неблагоприятных последствий удалось избежать.

Обобщая приведенные выше показатели следует отметить, что выполнение геморроидэктомии с латеральной ультразвуковой диссекцией сопровождается достоверно меньшей частотой развития осложнений по сравнению с операцией Миллигана-Моргана с использованием электрокоагуляции. Статистическая значимость была прослежена только в отношении осложнений II степени по классификации Clavien-Dindo, что может объясняться численностью групп. Однако не подлежит сомнению, что осложнения данной категории не только оказывают существенное влияние на течение раннего послеоперационного периода, но и могут служить триггером для усугубления сопутствующей патологии. В этой связи нельзя не отметить, что указанные выше преимущества геморроидэктомии с латеральной ультразвуковой диссекцией наиболее актуальны для больных гериатрического профиля.

Продолжительность послеоперационного лечения в условиях стационара в основной группе пациентов оказалась меньше, чем в контрольной и составила $3,1 \pm 0,3$ койко-дня против $5,2 \pm 0,4$ соответственно (рис. 2). Кроме того, восстановление трудоспособности после геморроидэктомии с ультразвуковой диссекцией наблюдалось в более короткие сроки (рис. 3).

Рис. 2. – Продолжительность послеоперационного койко-дня ($p < 0,05$).

Рис. 3. – Сроки восстановления трудоспособности после хирургического лечения ($p < 0,05$).

Оценка отдаленных результатов хирургического лечения была проведена у 79 пациентов основной группы и у 59 – в контрольной, что составило 88,7% и 81,9% от их численности ($p > 0,05$). Она осуществлялась в сроки от полугода до 5 лет с момента операции. Средний интервал между выполнением вмешательства и оценкой отдаленных результатов в основной и контрольной группах составил: 28 ± 5 месяцев и 31 ± 6 месяцев соответственно ($p > 0,05$). После выполнения геморроидэктомии с латеральной ультразвуковой диссекцией в режиме резания поздних осложнений не наблюдалось. В то же время они были отмечены у 4 пациентов контрольной группы (5,6%, $p = 0,07$). В двух случаях про-

изошло развитие рубцовой стриктуры анального канала, сопровождавшейся резкой болезненностью и нарушением физиологической регуляции акта дефекации. Данное осложнение было разрешено путем бужирования, при этом для достижения устойчивого результата потребовалось 3-х кратное проведение данной манипуляции в условиях внутривенной анестезии с интервалами в один месяц. При контрольном осмотре через год после оперативного вмешательства и спустя 4 месяца от момента выполнения бужирования клинических признаков рубцового стеноза анального канала не отмечалось, однако один из двух пациентов предъявлял жалобы на периодически возникающие затруднения при дефекации, требующие приема слабительных препаратов. Еще у 2 из пациентов контрольной группы через год после геморроидэктомии сохранялись признаки недостаточности анального сфинктера 1 степени, которые снижали качество жизни, но не ограничивали его социальную активность.

Изучение качества жизни было произведено у 47 пациентов основной группы и у 41 – в контрольной, что составило 52,8% и 56,9% от их численности. Среди них преобладали больные 4 стадией геморроя среднего возраста. Средние значения исходных показателей, характеризующих физический компонент здоровья в основной и контрольной группах составили: $56,8 \pm 1,5$ и $58,5 \pm 1,0$ соответственно ($p > 0,05$). Статистически значимой разницы в исходном уровне психологического компонента здоровья также не отмечено ($61,5 \pm 1,5$ и $59,8 \pm 1,5$, $p > 0,05$).

Таким образом, величина прироста таких показателей, как физический и психологический компоненты здоровья, а также общий уровень качества жизни в основной группе пациентов оказалась достоверно выше, чем в контрольной и составила: 18,1, 10,2, 14,3 против 7,3, 6,8, 7,1 соответственно.

Баллонографическая манометрия была выполнена 30 больным (15 из основной группы и 15 – из контрольной). При сравнении основных клинических параметров достоверной разницы между пациентами анализируемых групп, отобранных для проведения данного исследования, не прослежено, что позволяет считать последующую оценку его результатов обоснованной. При изучении результатов баллонографической манометрии было обращено внимание на то, что изменения показателей внутрианального давления после геморроидэктомии с латеральной ультразвуковой диссекцией в режиме резания носили значительно менее выраженный характер. Так, у пациентов основной группы разница между величинами амплитуды и продолжительности тонических волн, измеренными до и после вмешательства, как правило, не превышала 10%, в то время как в контрольной группе она достигала 30%. При оценке внутрианального давления волевого сокращения сфинктера были отмечены достоверные различия в его величинах, зарегистрированных до и после операции у пациентов контрольной группы. В то же время после выполнения геморроидэктомии с латеральной ультразвуковой диссекцией в режиме резания статистически значимых различий в отношении данного показателя не прослежено. Необходимо отметить, что выполнение оперативного вмешательства не привело к статистически значимым изменениям средних показателей внутрианального давления покоя и волевого сокращения сфинктера у пациентов основной группы (табл. 2). При этом у представителей контрольной группы отмечалось снижение средних показателей внутрианального давления волевого сокращения сфинктера в раннем послеоперационном периоде более, чем на 33% от исходной величины (табл. 3).

Таблица 2

Динамика показателей внутрианального давления у пациентов основной группы

Показатель	До операции	После операции	p
Среднее давление в покое (мм.рт.ст.)	$23,2 \pm 2,9$	$20,3 \pm 2,4$	$p > 0,05$
Среднее давление при волевом сокращении сфинктера (мм.рт.ст.)	$72,5 \pm 5,8$	$64,7 \pm 6,2$	$p > 0,05$

Таблица 3

Динамика показателей внутрианального давления у пациентов контрольной группы

Показатель	До операции	После операции	p
Среднее давление в покое (мм.рт.ст.)	$24,8 \pm 3,9$	$20,8 \pm 2,7$	$p > 0,05$
Среднее давление при волевом сокращении сфинктера (мм.рт.ст.)	$73,9 \pm 6,2$	$48,8 \pm 4,3$	$p < 0,05$

Анализ результатов баллонографической манометрии свидетельствует о весьма выраженных патофизиологических нарушениях сократительной активности запирающего аппарата прямой кишки после выполнения операции Миллигана-Моргана с использованием электрокоагуляции. Так, у па-

циентов контрольной группы отмечено статистически значимое снижение показателей внутрианального давления при волевом сокращении сфинктера. В то же время выполнение геморроидэктомии с латеральной ультразвуковой диссекцией в режиме резания не сопровождалось существенными изменениями сократительной активности сфинктера. Показатели внутрианального давления покоя и волевого сокращения у пациентов основной группы в раннем послеоперационном периоде статистически значимо не отличались от исходных величин. Таким образом, применение геморроидэктомии с латеральной ультразвуковой диссекцией в режиме резания сопровождается менее выраженными морфофункциональными нарушениями, по сравнению с электрохирургической эксцизией геморроидальных узлов, за счет редукции механо-термического воздействия на ткани, что подтверждается результатами гистологического исследования и баллонографической манометрии.

Выводы:

1. Геморроидэктомия с латеральной ультразвуковой диссекцией в режиме резания сопровождается значительно менее выраженными нарушениями сократительной активности запирающего аппарата прямой кишки, по сравнению с электрохирургической диссекцией геморроидальных узлов. Изменения средних показателей внутрианального давления покоя и волевого сокращения сфинктера после ее выполнения не достигли статистической значимости. При этом после операции Миллигана-Моргана с использованием электрокоагуляции отмечено снижение средней величины внутрианального давления волевого сокращения сфинктера более, чем на 33% от исходной величины ($p < 0,05$).

2. Геморроидэктомия с латеральной ультразвуковой диссекцией в режиме резания характеризуется низкой частотой развития осложнений по сравнению с операцией Миллигана-Моргана, выполняемой с помощью электрокоагуляции (4,5% и 19,4%, $p < 0,05$), менее выраженным болевым синдромом, что существенно улучшает течение раннего послеоперационного периода и обеспечивает сокращение сроков реабилитации пациентов.

3. Выполнение геморроидэктомии с латеральной ультразвуковой диссекцией в режиме резания позволяет достичь высокого уровня качества жизни пациентов в отдаленном послеоперационном периоде, согласно данным анкетирования с использованием опросника SF-36. Величина прироста среднего балла по таким показателям, как физический и психологический компоненты здоровья, а также общий уровень качества жизни после ее выполнения оказалась достоверно больше, чем после операции Миллигана-Моргана с использованием электрокоагуляции и составила: 18,2, 10,3, 14,4 против 7,2, 6,9, 7,0 соответственно ($p < 0,05$).

Список литературы:

1. Brown S.R., Tiernan J.P., Watson A.J.M. Energy devices versus conventional excisional hemorrhoidectomy: short-term outcomes analysis // *Colorectal Disease*. 2020;22(11):1684–1692.
2. Sazonov A.A., Maistrenko N.A., Romashchenko P.N., Makarov I.A. Comprehensive assessment of hemorrhoidectomy with lateral ultrasonic dissection in the “cut” mode // *Bulletin of the Russian Military Medical Academy*. 2021;23(3):17–22.
3. Wang J., Zhao B., Li Y. Ultrasonic scalpel versus LigaSure hemorrhoidectomy: randomized clinical trial // *International Journal of Surgery*. 2021;92:106042.
4. Maistrenko N.A. et al. Hemorrhoidectomy using modern high-energy devices: ultrasonic techniques effectiveness // *Vestnik khirurgii im. I.I. Grekova*. 2022;181(4):45–52.
5. Sazhin V.P., Korneev A.A. Early postoperative pain and wound healing after ultrasonic hemorrhoidectomy // *Techniques in Coloproctology*. 2022;26(8):623–630.
6. Zhang H., Chen X., Liu P. Comparison of postoperative complications after ultrasonic and monopolar hemorrhoidectomy // *BMC Surgery*. 2023;23:118.
7. Hemorrhoidectomy with lateral ultrasonic dissection in cutting mode in patients with stages 3–4 hemorrhoids // *Koloproktologia*. 2024;23(2):85–92.
8. Ardanakin A.G. Обоснование эффективности геморроидэктомии с латеральной ультразвуковой диссекцией в режиме резания: автореф. дисс. ... канд. мед. наук. Санкт-Петербург: Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова; 2025.

Для цитирования: Хужабаев С.Т., Шарипов Ф.А., Рустамов И.М. Сравнительная оценка непосредственных результатов лечения больных после геморроидэктомии // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 2(22). – С. 711–717. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18796900>